

МИРЗАЧЎЛНИНГ ТАРИХИЙ-ДЕМОГРАФИК МАНЗАРАСИ ВА ЭТНОЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ

Мирзалиев У. Б.

Гулистон давлат педагогика институти доценти, тарих фанлари буйича
фалсафа доктори

Аннотация:Мақолада Советлар даврида Мирзачўлнинг ўзлаштирилиши ва ундаги тарихий-демографик жараёнлар, шунингдек этноэкологик муаммолари таҳлил қилинган ва унга тавсифлар берилган.

Калит сўзлар: Мирзачўл, кўчириш сиёсати, аҳоли, Сирдарё, Жиззах, шўрланиш, миллат, демография, этноэкологик, пахта, ирригация, канал, кассалик, сизот суви.

Мирзачўл бир миллион гектардан ортиқ майдонни эгаллаб, жанубда Туркистон тоғ тизмаси, жануби-ғарбда Нурота тоғлари, ғарбда Болатоғ ва Писталитоғ, шимоли-ғарбда Қизилқум чўли, шарқ ва шимоли-шарқда Сирдарё билан чегараланган. Турон пасттекислиги ва унинг тоғ этагида жойлашган чекка қисми - Мирзачўл сизот сувлари табиий оқиб чиқмайдиган чўллар қаторига киради. Тоғлардан текислик томон ётқизиқ конуслари, тоғ этагидаги қия текисликлар ва дарё водийси бўйлаб сизот сувлари (шунингдек, минераллашган тузларнинг грунт сувлари) оқиб келади. Мирзачўлнинг табиий сув оқиши етарли эмас: сизот сувлари асосан тупроқдан ва ўсимликлардан буғланишга сарф бўлади [1:Б.16.].

Мирзачўлга жанубда Туркистон тоғ тизмасидан Босмадонсой, Каттасой, Шаҳристон, Зоминсув ва Сангзор дарёлари, ғарбда Нурота тизма тоғидан бир қанча сой, жилғалар қадимда серёгин йилларда оқиб тушган, чўл суғорилмасдан аввал қанча сув келган бўлса, шунча сув сарф бўлган ва сизот сувларининг чуқурлиги деярли ўзгармай турган. Ер ости сувлари ва ер ости қобиғининг шўр қатлами суғоришдан олдин анча чуқурликда жойлашгани учун сезилмаган эди [2:Б.9]. Мирзачўл ер ости сувлари бу ерга сув чиқарилишидан олдин минераллашган бўлиб, Мирзачўлнинг марказий қисмида 20 метрдан ортиқ чуқурликда, теварак-атрофида 15-20 метр, Жетисой, Сардоба, Арнасойда 5-7,5 метр, Шўрўзак массивида 2,2-5 метргача чуқурликда жойлашганди. Мирзачўлнинг жазирама иссиғи туфайли ўзлаштирилиши даврида йиллик ёғингарчилик миқдори умумий буғланадиган сувни 6% ни ташкил этган.

XIX аср охирида америкалик тадбиркорларнинг қутқуси ва пахтага бўлган талаб туфайли чор Россияси Мирзачўлга русийзабон аҳолини кўчириб, чўлни ўзлаштиришга катта эътибор берди ва Мирзачўлнинг шимоли-шарқий қисмини ўзлаштириш бошланиб кетди. 1872-йилда муҳандис Н.Ульяновнинг проектига кўра, дастлабки “Кауфман” канали қазилди, 1883-1885 йилларда князь К.Романовнинг маблағи ҳисобига Искандар ариғини қазииш ишлари олиб борилди, 1885-йилда Бекободдан Етисойга қараб Бухоро ариғи, сўнгра Бекободдан Сардобага томон Кеназ ариғи қазилди. 1893-йил Николай I номидаги канал қурилиши билан Мирзачўлнинг деярли марказига сув етиб борди. Аммо чор Россияси ўз мақсадига эриша олмади [3:Б.108]. Хоразм ариғи, Ўринбойарик ва бошқаларнинг қазилиши ниҳоясига етказилмади. Муҳандислик ҳисоб-китобларидаги хатоликларга кўра каналларга етарлича сув чиқмади, оқар сувлар дамбаларни бузиб, атроф-муҳитга зарар етди, сувдан хўжасизларча фойдаланиш туфайли режалаштирилган ҳудуд ўзлаштирилмади.

1915-1917-йилларда мисли кўрилмаган қурғоқчилик бўлди, 1920-1940 йиллардаги Арктика исииши даври инсоният тарихида оғир оқибатларга сабаб бўлди, ижтимоий-сиёсий турқумдаги ўзгаришлар: биринчи жаҳон уруши, октябрь тўнтариши, фуқаролар уруши ва истиклолчилик ҳаракати, «ҳарбий коммунизм» сиёсати туфайли унинг оқибатлари 1923-йилгача давом этди [4:Б.195-197], очлик авж олди, Мирзачўлнинг суғорма деҳқончилик ҳудудларидаги қаҳатчилик, ботқоқ қамишзорлардан чиққан безгак эпидемияси ва ернинг

қайта шўрланиши билан ҳамоҳанглик касб этди. Г.К.Ризенкамфф Алексеевск қўрғонида 70% ер шўрланганлиги, оммавий безгак эпидемияси туфайли нафақат алоҳида хуторлар, балки кўплаб қўрғонларнинг аҳолиси кўчиб кетганлиги, шимоли-шарқий ирригацион тизимларга путур етганлигини қайд этганди[5:С.83]. Мирзачўлга кўчирилган рус аҳолисининг кўпчилиги қисми бошқа худудларга кўчиб кета бошлади, иммигрантларнинг ўтроқлашуви юз бермади[6:Б.217-218]. Безгак эпидемиясидан ишчиларнинг 80-90 % гача азоб чекишаётган эдилар, натижада ўлкадаги ирригация-мелиорация қурилиш ишлари орқага кетаётган эди. 1919, 1920 ва 1921 йилларда Спасск қўрғони аҳолисининг 10 %и безгак хуружидан вафот этган[7:С.309].

1920 йилда Мирзачўлга Москвадан безгак эпидемиясини ўрганиш учун бир қанча олимлардан иборат комиссия юборилди. Профессор В.Ф.Булаевскийнинг эслашича, Сирдарё станциясида уларни ҳеч ким қарши олмаган, битта телефонист бўлиб, у ҳам безгак хуружидан азоб тортиб ётган. Экспедиция аъзоларига қишлоқ кенгаши от берган, лекин ҳамма касаллиги туфайли йўлбошловчи бера олмаган. Сирдарё туманидаги Охунбобоев, Малик ва бошқа хўжаликларнинг қўрғонлари безгакдан хувиллаб ётган...[8:С.4].

1920 йил серёгин келди, ўлкамизда кучли сув тошқинлари, сел оқимлари бўлиб, Мирзачўлдаги ирригацион иншоотлар ҳам анча зарар кўрдилар. Табиий офат талофатлари 1923 йилда анча бартараф этилиб, ирригация ишлари яхшиланди.

1921 йилда безгак хуружига қарши кураш мақсадида мирзачўлликлар учун Ўра-тепа шаҳрида сихатгоҳ ташкил этилди. 1923 йилда овул ва қишлоқларда безгак эпидемиясини тугатиш учун санитар “учликлар” тузилди. Безгакка қарши кураш оммавий суратда авж олиши билан эпидемиянинг аста-секин камая бориши қуйида кўришимиз мумкин[9:С.76].

Амбулаторияга касалларнинг келиши:	1923 йил.	1925 йил.
Умумий қабул қилинган касаллар	3777 нафар	2413 нафар
Безгак хуружи билан касалланганлар	1650 нафар	612 нафар
Бошқа касалларга нисбатан % ҳисобида	43,7	25,3

1914-1919 йиллар давомида суғорилган 95 минг гектар ернинг 60 минг гектари, яъни 2/3 қисми ташландиқ ҳолатга келиб қолди, фақатгина 35 минг гектар ер суғорилиб, деҳқончилик қилинар эди. 1913-1915 йилларда воҳада биринчи йирик мелиорация тармоғи - Шўрўзак зовури (63 км. узунликда) қурилди. 1919 йилда мелиорация ширкатлари тузилиб, 20-йилларнинг бошларида уларнинг фаолияти анча кенгайди. 1900 йилда Мирзачўл тажриба даласи ташкил этилди. Мирзачўлда суғориладиган ерларнинг қайта шўр босишини Н.А.Димо (1906 й.) ва М.М.Бушуев (1908 й.) аниқладилар ва унга алоҳида эътибор бердилар. Улар шоли экишнинг, бостириб суғоришнинг оқибатларини асослаб беришди, алмашлаб экиш қонуниятларини ишлаб чиқдилар ва коллектор-дренажлар системаси зарурлигини исбот қилдилар. Агрономлар С.В.Понятовский, Р.Р.Шредер, Н.Н.Александров, ирригатор А.И.Крюченко каби мутахассислардан иборат комиссия 1906-йилнинг сентябрида 6 далали алмашлаб экишни тавсия этган[10:С.91]. М.М.Бушуев пахта ҳосилдорлигини оширишнинг асосий шarti - алмашлаб экишни тўғри ташкил этишда, дея беда ва бир йиллик донли экинларни пахта билан алмашлаб экиб, тажриба станцияси далаларида жорий қилган. Лекин, пахтачилик бўйича Россиянинг Мирзачўлдаги инструктори Салин 1913-йилдаги ҳисоботида қўл меҳнатига асосланганлиги учун “бедачилик кейинги икки йил ичида фойдасиз соҳа бўлиб қолгани, ўзини-ўзи оқламаётганлиги ва келгусида кенгайтирилмаслиги”[11:С.139-140] тўғрисида фикр юритади. Деҳқон хўжаликларининг даромадлари пахтачиликни кенгайтиришда, деб баҳолади. Шу даврдан Мирзачўлда пахта монокультураси ташкил топа бошлади.

1915-1917-йиллардаги қурғоқчилик оқибатида Мирзачўл аҳолисининг таркиби маҳаллий миллат вакиллари ҳисобига кўпайди. Ёлланма ишчилар асосан қўшни Ўра-тепа ва Зомин волостларидан, Жиззах уезди, Урсатьевск станцияси, Кўкон уездларидан келишганди[12:С.245]. 1918-йилда қишлоқ аҳолиси 53831 киши бўлиб, шундан 45604 киши маҳаллий миллат вакиллари ва 8227 киши русийзабон аҳоли эди[13:С.25]. 1917-1923 йиллардаги очарчилик оғир оқибатларга олиб келди, Туркистонда даҳшатли ўлат, терлама, цинг (зангила) касалликлари оммавий тарқалди. Фарғона водийсида 1 миллион киши, Самарқанд вилояти Жиззах уездининг 70% аҳолиси, Самарқанд уездида эса 70 минг киши очарчиликдан ҳалок бўлган. Т.Рискулов очарчилик республика аҳолисининг ярмини, тахминан 2,5 миллион кишини ўз домига тортганлигини ёзган эди[14:Б.77]. Очлик, қаҳатчилик туфайли янги ерларни ўзлаштиришда европаликлар билан биргаликда маҳаллий аҳоли, Фарғона водийси ва Ўра-тепа, Зомин атрофларидан кўчиб келган кишилар иштирок эта бошладилар, 1923-йилга келиб бутун Мирзачўл аҳолисининг 54% ни туб миллатлар ташкил этди[15:Б.82-83]. Собик Иттифоқ даврида Мирзачўлни ўзлаштирилиши экстенсив характер касб этиб, юқоридаги хатоликлар оқибатларига эътибор берилмади, аҳолини янги ерларга жойлаштириш ва ердан, сувдан фойдаланиш тартибсиз равишда олиб борилди, агротехник илғор тажрибалар кенг тadbик этилмади, оқибатда XX асрнинг ўрталарида аҳоли ўртасида хавфли касалликлар ва ўлим даражаси яна ортди, ернинг шўрланиши кучайиб борди[16:Б.12-16-17].

Собик Иттифоқ даврида Осиёнинг эпидемиологик хасталикларига чидамсиз рус иммигрантлари ўрнига меҳнат ресурсларини тўлдириш мақсадида маҳаллий миллатлар Мирзачўлга ноанъанавий усулларда жалб этила борди. Боёвут туманидаги Ғаллакор, 1-Боёвут, 3-Боёвут СФУларида истикомат қиладиган бухороликлар, самарқандликлар, Чоржўйлик туркманлар қулоқлаштирилиб, мажбуран кўчирилган.

1920-1940 йиллардаги Арктика иссиши даврида иккинчи даҳшатли очлик 1931-1933 йилларда юз берди, қурғоқчиликдан зарар кўрган қишлоқларнинг аҳолиси оммавий равишда мажбуран кўчирилди, очликдан зарар кўрган кўплаб маҳаллий халқ Мирзачўлга келишди. Фарғона, Сурхондарё, Қашқадарё, Зарафшон водийларидан аҳоли кўчирилди. 1928-1929 йилларда 2600, 1929-1930 йилларда 7600 хўжалик кўчирилган. Шунингдек, 30-йилларда Туркистон тоғ тизмаси ён бағридаги Самарқанд вилояти лалмикор қишлоқлари аҳолиси Мирзачўлга мажбуран кўчирилди. 1931-1932 йилларда ернинг ботқоқланиши туфайли безгак касали авж олди. Мелиоратив тadbирлар кенг амалга амалга оширилганига қарамай, 1936-йилда Мирзачўлда 53% қишлоқларнинг ер майдонлари ботқоқланган ва қуриштиришни талаб қиларди.

Иккинчи жаҳон уруши арафаси ва уруш йилларида Совет давлати пахта етиштиришни ошириш мақсадида бир бутун халқ пешонасига “сотқин”, “хоин” каби тамғаларни босиб, кўчирувчилик сиёсатини юритганди[17:Б.25-27], корейслар, Қрим татарлари, месхети турклари, шунингдек, уруш асирлари каби турли диаспоралар Мирзачўлга ўзлари учун мутлақо нотаниш бўлган ландшафтга кўчирилдилар.

1939 йилда янги 110 минг гектар ерни мелиоратив тadbирларсиз ўзлаштирилиши туфайли сизот сувлари кўтарилиб, шўрланган ерлар янада кўпайган.[18:С.9] 1939, 1940, 1941-1942 йилларда партов ерларни ўзлаштириш мақсадида шоли экиш сурати ошиб борди, уруш туфайли мелиорация ва ирригация ишлари тўхтаб қолди, оқибатда ер ботқоқланиб, ўтмишдаги даҳшатли воқеалар такрорланди.

1948-йилда Фарход ГЭСи ишга тушиши билан 1947-1948 йилларда қурилган Боёвут каналига сув очилди, Дўстлик каналининг суви кўпайди ва қўшимча 40 минг гектар ерни ўзлаштириш имкони туғилди. Собик Иттифоқнинг Мирзачўлни ўзлаштиришда маданийлаштирилган кўчириш сиёсатининг кўриниши бўлмиш “комсомол йўлланмаси” билан юбориш, меҳнат ресурслари билан узвий таъминлаш дастури шаклланди. 1949-йил январда бир гуруҳ андижонлик ёшлар оиласи билан Мирзачўлда ишлаш ташаббуси билан чиқдилар[19:С.50-51]. Андижон ёшларининг ташаббусини Тошкент, Қашқадарё, Фарғона ва бошқа вилоятлар ёшлари қўллаб чиқдилар. Маданийлаштирилган кўчириш сиёсати узлуксиз

XX asrning 80-yillari ўrtalariga qadar davom etdi va asosan mahalliy aholi paxtachilikka ixtisoslashgan xўжалиklarга ўрнашди.

1956-yilda Zaparoz'ye, Smolensk, Kurgan, Kiev va boshqa shaharlarning FZO maktablarini 12 ming bitiruvchisi Mirzачўlda ishlash tashabbuskori бўлдилар[20:С.64].Русийзабон aholi asosan sanoat ishlab чиқаришига жалб этилди.

XX asrning 50-yillari oхиригача yangi erlarni ўzlashtirishda akademik T.D.Lisenko, professor V.A.Shaumyan kabi antidrenaж nazariyasini ёқlovchilarning goylari ustuvor бўлиб, melioratsiya qurilishi ikkinchi darajali hisoblangan, loyihalardan meliorativ qurilishlar чиқариб tashlangan.

50-yillarning ўrtalariga kelib, Mirzачўlning eski сув чиқарилган hududining shimoli-garbiy qismida aholi ўtroqlashtirib, ўzlashtirildi, 1960-yil 25 dekabrda Janubiy Mirzачўl kanaliga сув очilishi bilan ўzlashtirishda yangi davr boshlandi. Mirzачўlning ўzlashtirishning yangi printsiplariga kўra inson omili uchun kompleks tadbiqlarni kamrab oldi. Suғorish, kollektor-drenaж tarmoqlari, gidroinshootlar qurish, йўl, energiya taъminoti, ichimlik suvi, gazlashtirish ixtozorlarga yaxshi uylar, mayshiy xizmat kўrsatish, madaniyat, taъlim, soғliqni saqlash obyektlari qurishga eъtibor berildi. 1950-yillarning ўrtalarida boshlangan Mirzачўlni ўzlashtirish jaraёni 70-yillarning ikkinchi yarimga kelib yakunlandi[21:Б.269]. Asosiy eъtibor Jizзах чўlini ўzlashtirishga karatildi, 1963-yilda Sirdarё, ўn yildan сўng Jizзах viloyatlari tashkil etildi, Mirzачўl ўrnida Sirdarё voҳasi shakllandi.

Madaniylashtirilgan kўchirish oқibatiда Mirzачўlga kelgan mahalliy aholi vakillari kўp holatlarda xalqimizga xos etnospsixologiyada бўлиб, "baribir ota yurtimga qaytib ketaman", degan fikrda edilar. Albatта, ularning ўrnaishlari, Mirzачўlda deхqonchilik madaniyatining sir-asrorlarini ўrganiشلari davrida, hukmron mafkura sharoitida ekstensiv xўжалиk yuritish oқibatiда, er-suvni eъzozlashdan йiroq бўлиб, yoқoridaги hatoliklar takrorlandi, suғoriladigan erlarning miqdori qancha kўp бўlsa, undan shunchalik xўjasizlarча, beparvolarcha foйdalaniildi, bostiриб suғorish, sholichilik va hoказolar tuфайli voҳa erlari шўrlanib bordi. Shuningdek, irrigatsion inshootlar qurilishiдаги hatoliklar, meliorativ inshootlarning etarli emasligi va sifatsizligi tuфайli ўzlashtirilgan erlarning meliorativ holati ёmonlashdi. Bu ўrinda shuni qayd etmoқ joizki, kўchirilgan mahalliy millat vakillarining ham, diasporalarning ham Mirzачўlga kelgunga qadar anъanaviy xўжалиk yuritish asoslarida deхqonchilik madaniyatidan xabarдор бўlsa ham, mutlaқo boshqa bir geografik tabiiy muхitda edi. Masalan, Turkiston toғ tizmasi adirlaridan kўchirilgan aholining xўжалиk haёtida chorvachilik etakchi ўrin tutib, lalmikor deхqonchilik bilan ham shuғullaniшgan. Turli etnos vakillari Mirzачўlda majburiy ўrnaishdilar va tabiat bilan munosabatda yashab qolish uchun qurashdilar.

Suғorma deхqonchilikдаги kўpol hatolar katta iqtisodiy va maъnaviy ziён keltirди. Йилига deярli 80-100 ming gektar yangi er ўzlashtirilib, foйdalaniшga topshirilgan, lekin shu bilan bir vaqtda turli sabablarga kўra, 60-80 ming gektar er yaroqsiz holga kelgan. Masalan, 1966-1984 yillarda 390 ming gektar suғoriladigan maydon oborotdan чиққан[22:Б.41].1984-yil Jizзах viloyatining Zarbdor noхiasida har gektar erdan olingan paxta hosili 7 sentnerdan oshmaди. Bunga Jizзах viloyatidaги 25% kollektorlarning umuman ishdan чиққанligi, ёpiк va tik drenaжlarning 1/3 qismi ishlaganligi sabab бўлди[23:Б.271].Shuningdek, voҳa erlariga obi-tobi etilganda ishlov berilmасligi, ishlov berishda balonli traktorlardan keng foйdalaniш oқibatiда ekin unadigan madaniy katlamdan pasti zichlashtirib bordi, tabiiy ёginlar va quyilgan suvning sizilishi zaiflashdi, vegetatsion davr kiskardi.

Mirzачўlning ўzlashtirilgan erlariga azot, fosfor, kimёviy ўғitlarni solib, paxta hosildorligini oshirish tajribalari 1906-1912 yillardaёk boshlangan[24]. 1929-1930 yillardaги olib borilgan tajribalarga kўra, erga qancha kўp kimёviy ўғit solinsa (azot – 240 kg), paxta hosildorligi shuncha ortishi isbotini topgan[25:С.40].1960-yillarda

Иттифок раҳбарияти томонидан пахтачиликда кимёвий моддалар кенг қўлланила бошланди. Хусусан, иқтисодий ривожланган мамлакатларда бир гектар ерга ўрта ҳисобда кўпи билан 100 кг минерал ўғит сарфланса, Ўзбекистонда бу миқдор гектар ҳисобига 268 кг.ни ташкил этди[26:Б.17]. Ўз ўрнида Сирдарё воҳаси ерлари ҳам оммавий равишда бузилди, яроқсиз ерлар миқдори ошди, дори «емасдан» ва «ичмасдан» ҳосил бермасликка ўрганиб қолди. Ҳар бир гектар экин майдониға минерал ўғит солиш ҳам ошиб борди. Масалан, агар 1980-йилда бир гектар экин майдониға 149 кг азот, 85,6 кг фосфат, 28,5 кг калий солинган бўлса, 1987-йилда бу рақам мос равишда 166,8; 92,4; 46,4 бўлди[27:Б.281]. Мазкур минерал ўғитларнинг маълум қисминигина ўсимликлар юта олади. Азотнинг қолган қисми ҳавоға чиқиб кетади, лекин фосфорнинг ўлик захираси юз йилларға етарлик. 60-йилларнинг 2-ярмида авиация ёрдамида бажариладиган кимёвий ишлар ҳажми 34,3%ға кўпайган[28:С.26]. 80-йилларда жаҳонда бир гектар ерга 300 г. пестицидлар солинган бўлса, Ўзбекистонда 54 кг.ни ташкил этиб, қўлланилиш нормасидан 180 баробар кўп эди. Пахта экиладиган майдонларға турли хил гербицидлар, заҳарли кимёвий моддалар билан ишлов берилганлиги оқибатида хавфли касалликлар ва ўлим даражасининг ортиши юз берди. Кўплаб агроном олимлар, собиқ дала бригадирлари, механизатор, сувчиларнинг ўртача умр ёшиға етмаслиги, фожеали тақдирлари пахтачиликда кимёвий моддалар қўлланилиши билан ифодаланади.

Ирригацион иншоотлар, сув омборлари ва гидроузелларнинг қурилиши жараёнида мелиоратив иншоотларнинг етарли эмаслиги туфайли фақатгина суғориладиган ерлар эмас, балки шаҳар, посёлка, қишлоқларнинг аҳволи ёмонлашди. Ҳозирги пайтда ўнлаб шаҳарларда ер ости сувлари юзаға яқинлиги туфайли дарахтлар қуриб қолмоқда, биноларнинг пойдевори ишдан чиқаяпти, атроф-муҳит ёмонлашмоқда[29:Б.272].

Бу ҳол Сирдарё вилоятининг Боёвут шаҳарчаси, Янгиер ва Гулистон шаҳарлари киёфасида яққол намоён бўлмоқда.

Иккинчи минг йиллик бошларида сизот сувларининг йиллик ўртача жойлашиш чуқурлиги Сирдарё вилояти хўжаликлари бўйича 172 см.ни, Жиззах вилояти хўжаликлари бўйича 219 см.ни ташкил қилди.

Бунда Жиззах вилояти хўжаликларида сизот сувлари сатҳининг Сирдарё вилояти хўжаликлариға нисбатан анча пастда жойлашиши бу ердаги геоморфологик шароит ва рельефни сизот сувларининг оқимини яхши таъминлашида, деб билаш мумкин[30:Б.48].

Бугунги кунда Сирдарё вилояти ерларининг 90%и шўрланган[31:Б.9] бўлиб, ер ости сизот сувлари турғунлиги 1-2 метр чуқурликда жойлашган.

Академик тупроқшунос олимлар Ж.Ахмедов, Қ.Мирзажонов, С.Азимбаев ва тадқиқотчи С.Исаевлар “таркибида 2-2,5 г/л туз тутган ерлар сизот сувлари сатҳини 1,5 метрдан пастға тушириши ҳозирги сув танқислиги шароитида кони зарар”, деб ҳисоблашади. Сизот сувлари минерализацияси кам бўлганда 1-1,5 метр, кўп бўлганда 2-2,5 метр да сақлаш тавсия этилмоқда[32:Б.6-7].

XX асрнинг 2-ярмида куёш активлигининг ошиши, глобал иссиқ, «катта қурғоқчилик»ларнинг тез-тез бўлиб туриши натижасида Ер шарида чўллар майдони йилиға 6 миллион гектарға кенгаймоқда[33:Б.187].

Собиқ Иттифокда Мирзачўлни ўзлаштирилиши тажрибалари, Марказий Осиё Республикаларида пахта етиштиришнинг оммалаштирилиши, янги ерларни ўзлаштирилиши, шунингдек, Сирдарё ва Амударё ўзанларида сув омборлари, гидроэлектростанциялар қурилиши, саноатда сувдан кенг фойдаланилиши оқибатида Орол муаммоси пайдо бўлди. Сирдарё ва Амударё сувларидан назоратсиз фойдаланиш оқибатида 1961-1970 йиллар оралиғида Орол денгизига ҳар йили 42,9 кубкилометр сув қуйилган бўлса, 1981-1984 йилларда 4,2 кубкилометрга тушиб қолди[34:Б.56]. Глобал иссиқ натижасида Орол қуриб борди. Минг йиллик бошлариға келиб, ҳавзасида 35 миллион аҳоли истиқомат қиладиган денгиз қурий бошлади. Орол фожеаси минтақавий муаммодан умумбашарий фожеа даражасиға кўтарилди[35:Б.193]. Илғари ер юзидаги энг йирик ички сув ҳавзаларидан бири бўлган Орол денгизининг ҳажми бугунги кунда 13 баробар, майдони 7 баробар қисқарди, сув

сатҳи 26 метр пасайди. Денгизнинг куриб қолган тубида 5 миллион гектардан зиёд майдонни эгаллаган янги Оролқум чўли пайдо бўлди[36].

Бугун жаҳонда деҳқончилик маданияти бугунги кунда ерларнинг шўрланиши, чўлланиши муаммоси билан биргаликда «кислотали ёмғирлар»дан, тупроқ эрозиясидан азият чекмоқда. Бугунги кунда Ер юзасининг 31 миллион гектар қисми «кислотали ёмғирлар»дан зарарланган ва буғланган. Тупроқ эрозияси туфайли экин майдонининг 26 миллион гектарида ҳар йили ҳосилдорлик пасайиб бормоқда[37:Б.186-187].

Фойдаланилган адабиётлар:

1)Р.Эгамбердиев, А.Раззоқов. Ўзбекистонда кўриқ ерларини суғориш, ўзлаштириш ва мелиорациялаш тарихи. Т. «Фан».1984. –Б.16.

2)Қ.Абдураззоқов. Шўр ерларни ўзлаштириш усуллари. Т. «Ўзбекистон». 1973.-Б.9.

3)С.Дониёров, З.Мадрахимова. Мирзачўл воҳаси ва уни ўзлаштириш тарихидан. «Ўзбекистон тарихини ўқитишнинг долзарб муаммолари» мавзусидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари тўплами. Гулистон. 2010 . –Б.85-86.

4) Х.Қобилов. Совет ҳукуматининг талончилик сиёсати ва унга қарши миллий-истиклолчилик ҳаракатлари. Ўзбекистонда моддий маданият ва этномаданий жараёнлар» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Термиз. 2010. –Б.195-197.

5)Г.К. Ризенкамф. К новому проекту орошения Голодной степи. Ч. 1, Л., 1930 .-С. 83

6)«Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари: тарих ва ҳозирги замон» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари.Т. 2007.-Б.217-218.

7)Н.К.Ярошевич. Сельское хозяйство и ирригация Средней Азии. Том III, часть I. Т. 1925.-С. 309.

8)Л.Берсудский, П.Кивелов. Так меняется облик Голодной степи. Т. 1956 .-С.4.

9)Э.Х.Хожиев. История орошения и освоения Голодной степи. 1917-1970 гг. .Т. «Фан».М.1987.-С. 76.

10)Голодная степь. 1867-1917. История края в документах. М. «Наука».1981.-С.91.

11)Ўша жойда. –С.139-140 .

12)Н.К.Ярошевич. Сельское хозяйство и ирригация Средней Азии. Том 111, часть I. Т. 1925 .-С. 245.

13)Э.Х.Хожиев. История орошения и освоения Голодной степи. 1917-1970 гг. .Т. «Фан». 1987. –С.25.

14)Қ.Ражабов, М.Ҳайдаров. Туркистон тарихи. Т. «Университет». 2002.-Б. 77.

15)Р.Эгамбердиев, А.Раззоқов. Ўзбекистонда кўриқ ерларини суғориш, ўзлаштириш ва мелиорациялаш тарихи. Т. «Фан». 1984.-Б. 82-83.

16)З.Х.Аширбоева. XIX аср охири - XX аср ўрталарида Мирзачўлнинг ўзлаштирилиши. Автореферат, т.ф.н. Т. 2008 .-Б. 12-16-17.

17)С.Бадриддинов. Корейслар Ўзбекистонга қандай қилиб келиб қолган? «Тарихий хотира - маънавият асоси» мавзусидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари. Ш. Бухоро. 2010 .-Б. 25-27.

18)Ж.Я.Батькаев. Удобрение хлопчатника в условиях Голодной степи. Т. “Фан”. 1978. – С. 9.

19)А.Абдунабиев. Борьба за увеличение земель. Т. «Ўзбекистан». 1966. –С.50-51.

20)А.Абдунабиев. Борьба за увеличение земель. Т. «Ўзбекистан». 1966. –С.64.

21)Г.Г.Холлиев. Ўзбекистонда ирригация ва мелиорация соҳасида амалга оширилган ишлар. «Ўзбекистон тарихидан илмий мақолалар тўплами». 1 -сон. Т. «Тафаккур». 2009. – Б.269.

22)Р.Эгамбердиев, А.Раззоқов. Ўзбекистонда кўриқ ерларини суғориш, ўзлаштириш ва мелиорациялаш тарихи. Т. «Фан». 1984 .-Б. 41.

- 23) Г.Г.Холлиев. Ўзбекистонда ирригация ва мелиорация соҳасида амалга оширилган ишлар. «Ўзбекистон тарихидан илмий мақолалар тўплами». 1-сон. Т. «Тафаккур». 2009.-Б. 271.
- 24) Н.Н.Балашев, Я.И.Чуманов. Материалы по изучению эффективности удобрений. В сб. «Вопросы удобрения». Выпуск №1. Самарканд. 1929.
- 25) Ж.Я.Батькаев. Удобрение хлопчатника в условиях Голодной степи. Т. «Фан». 1978. – С. 40.
- 26) З.Х.Аширбоева. XIX аср охири - XX аср ўрталарида Мирзачўлнинг ўзлаштирилиши. Автореферат, т.ф.н. Т. 2008 .-Б. 17.
- 27) Народное хозяйство Узбекской ССР в 1990 . –С.281.
- 28) Н.Обламурадов. Развитие аграрного производства Узбекистана в 1971-1990 гг. Опыт, уроки и проблемы. Автореферат, дисс. Д.и.н. Т. 1994.-С. 26.
- 29) Г.Г.Холлиев. Ўзбекистонда ирригация ва мелиорация соҳасида амалга оширилган ишлар. «Ўзбекистон тарихидан илмий мақолалар тўплами». 1 -сон. Т. «Тафаккур». 2009. – Б.272.
- 30) Х.Номозов, С.Тошпўлатов, С.Рўзметов. Мирзачўл худуди сугориладиган тупроқларнинг мелиоратив ҳолати ва унумдорлигини ошириш йўллари. Т. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси». 2004. –Б.48.
- 31) О.Ш.Олтмишев. Тупроқ унумдорлигини сақлаш ва тиклашда мелиоратив тадбирларни амалга оширишнинг мавжуд муаммолари ҳамда ечимлари. «Мирзачўл воҳаси тупроқлари унумдорлигини ошириш муаммолари ва вазифалари» мавзuidaги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Гулистон. 2003.-Б. 9.
- 32) Ж.Ахмедов, Қ.Мирзажонов, С.Азимбаев ва С.Исаев. Тупроқ мелиорацияси - мўл ва сифатли ҳосил гарови. «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги». № 2. 2009 .-Б. 6-7.
- 33) Ф.Пармонов. Саноат ва экологик ўзгаришлар: ер ва ичимлик суви муаммоси. «Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт» мавзусидаги илмий конференция материаллари. II қисм. Т. «Ўзбекистон файласуфлари илмий жамияти нашриёти». 2008. –Б.187.
- 34) А.А.Голованов. «Белое золото» в черном овале. Ўзбекистон тарихидан илмий мақолалар тўплами. 1-сон. «Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари». Т. «Тафаккур». 2009.-Б. 56.
- 35) И.А.Каримов. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз. 7-том. Т. «Ўзбекистон». 1999. –Б.193.
- 36) Трансчегаравий экологик муаммолар: ривожланиш йўлидаги ечимлар. «Ишонч» газетаси. 2010 йил 18 ноябрь. №137 (2862).
- 37) Ф.Пармонов. Саноат ва экологик ўзгаришлар: ер ва ичимлик суви муаммоси. «Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт» мавзусидаги илмий конференция материаллари. II қисм. Т. «Ўзбекистон файласуфлари илмий жамияти». 2008. –Б.186-187.